

ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Азимова З.З.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15726522>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-правовые основы функционирования непризнанных государств и их взаимодействие с международным частным правом. Проанализированы подходы к определению государственности, правовая природа норм, действующих в непризнанных образованиях, а также практика функционального признания правовых актов в различных юрисдикциях. Сделан акцент на необходимости гибких правовых механизмов, направленных на защиту прав личности и правовую определённость в условиях международной неопределённости.

Ключевые слова: непризнанные государства, международное частное право, правосубъектность, государственность, легитимность, признание, коллизионные нормы, функциональное взаимодействие, правовая неопределённость.

Современная международная система всё чаще сталкивается с вызовами, связанными с существованием и правовой активностью непризнанных государств. Эти образования, несмотря на отсутствие формального признания, фактически функционируют как государства: обладают территорией, населением, институтами власти и внутренним правопорядком. Однако их место в правовой картине мира остаётся неопределённым, вызывая множество теоретических и практических вопросов — особенно в области международного частного права.

Классическое представление о государственности, сформулированное в Конвенции Монтевидео 1933 года, предполагает четыре обязательных признака: постоянное население, определённую территорию, правительство и способность вступать в международные отношения. Большинство непризнанных государств, таких как Приднестровье, Абхазия, Сомалиленд, формально соответствуют этим критериям, однако отсутствие признания со стороны международного сообщества исключает их из сферы официальных международных субъектов. Это приводит к противоречию между де-факто существованием и де-юре непризнанием.

На смену жёсткому позитивистскому подходу к государственности всё чаще приходит декларативная теория, согласно которой государство существует объективно — при наличии всех необходимых признаков, вне

зависимости от признания. Особенно в международном частном праве, где приоритетом становится не формальная легитимность, а защита прав личности, такой подход открывает возможности для взаимодействия с правопорядками непризнанных образований.

Правовые системы этих образований развиваются по собственным траекториям, часто заимствуя нормы признанных государств. Внутренняя легитимность закрепляется на практике: действуют суды, принимаются нормативные акты, регулируются имущественные, семейные и трудовые отношения. Но за пределами этих территорий правовая сила таких норм остаётся спорной. В то же время международные суды, в том числе Европейский суд по правам человека, неоднократно признавали необходимость принимать во внимание правовые последствия актов непризнанных государств, если это необходимо для защиты прав человека.

Судебная практика демонстрирует гибкость: в Германии, Франции, Израиле, а также в ряде стран СНГ признаются отдельные документы — свидетельства о рождении, акты усыновления, брачные контракты, выданные в непризнанных образованиях. Эти решения основываются на принципах гуманизма, добросовестности и уважения к правам личности, формируя контуры так называемого функционального признания. При таком подходе внимание сосредоточено не на источнике акта, а на его юридических последствиях и соответствии публичному порядку государства, где требуется признание.

В научной среде также наблюдается эволюция подходов к правосубъектности непризнанных государств. От жёсткого формализма перешли к концепциям контекстной субъектности, условного и селективного признания. Всё больше исследователей признают, что отказ от признания нормативных актов де-факто образований может привести к юридическим вакуумам и нарушению прав граждан. Именно поэтому в международном частном праве формируется практика частичного признания, ориентированная на необходимость урегулирования конкретных правоотношений, особенно трансграничных.

Международные организации в свою очередь вынуждены адаптировать свою деятельность, взаимодействуя с де-факто властями через гуманитарные миссии, программы здравоохранения, образования и правосудия, даже не признавая их государственности. Подобный

функциональный подход становится инструментом примирения между требованиями международного права и реалиями мировой политики.

Таким образом, проблема признания правопорядков непризнанных государств выходит за рамки политико-юридического формализма. Международное частное право, будучи более гибкой и прагматичной отраслью, вырабатывает инструменты для взаимодействия с такими образованиями, опираясь на принципы защиты прав человека, правовой определённости и уважения к фактам, сложившимся в международной жизни. Формирование единых подходов к признанию правовых актов, создание международных механизмов координации и развитие прецедентной практики становятся необходимыми шагами к обеспечению справедливости и устойчивости в глобализирующемся мире

Список источников:

1. European Court of Human Rights. Case of Agache and Others v. Moldova and Russia (Application no. 39434/07): Judgment of 12 May 2009. — URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92550> (дата обращения: 25.05.2025).
2. Ильин С.Ю. Правовой статус непризнанных государств // Журнал российского права. — 2020. — № 12. — С. 83–92.
3. Каламкарян Р.А., Юдина Е.А. Международное частное право: учебник. — М.: Юрайт, 2022. — 430 с.
4. Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях государств. — Монтевидео, 1933.
5. Оганов В. Доклад президента Международной ассоциации «Адвокаты без границ» на Международном научно-практическом семинаре по международному праву и адвокатуре. — Афины, октябрь 2017 г.

